

A formação de professores de Língua Inglesa e os desafios da inclusão: reflexões sobre acessibilidade na UNEB

Éllen Matos Silva¹

¹Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa – Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus XIV, ellenmatos41@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16338326

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva representa um dos maiores desafios para os sistemas educacionais contemporâneos. Ela exige mudanças estruturais, culturais e pedagógicas que garantam o acesso, a permanência e o sucesso de todos os estudantes, especialmente daqueles com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. Nesse contexto, a formação inicial dos professores ocupa um lugar central, pois é durante esse processo que se constroem as bases teóricas e práticas que orientarão suas futuras ações pedagógicas. Entretanto, o distanciamento entre o discurso institucional e a prática curricular ainda persiste, dificultando o preparo efetivo de futuros docentes para lidar com a inclusão no cotidiano escolar. Esta pesquisa propõe analisar como o curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XIV, contempla a temática da inclusão e acessibilidade na formação docente.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui abordagem qualitativa e caráter documental, de natureza exploratória. Foram analisados Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), planos de ensino e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do curso de Letras/Inglês da UNEB – Campus XIV, produzidos entre 2004 e 2020. Foram também consideradas resoluções institucionais da UNEB voltadas à política de acessibilidade e inclusão. O referencial teórico foi baseado em autores abordados no próprio trabalho de conclusão de curso, como Freitas, Sasaki e a legislação vigente.

3. RESULTADOS

Os resultados indicam que, embora a UNEB possua políticas institucionais voltadas à inclusão, como cotas e programas de acessibilidade, essas diretrizes ainda não se refletem integralmente no currículo do curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa. A disciplina de Libras é o único componente obrigatório com ênfase na acessibilidade, e não há outras disciplinas específicas voltadas à inclusão escolar. Além disso, a produção científica dos discentes relacionada à temática ainda é limitada, o que demonstra a

necessidade de maior incentivo à abordagem da diversidade e da inclusão ao longo da formação acadêmica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que há uma lacuna importante entre as políticas institucionais de inclusão da UNEB e a prática efetiva da formação docente. É fundamental que o curso de Letras/Inglês inclua, de forma mais sistemática, conteúdos que capacitem os futuros professores a lidar com a diversidade em sala de aula. Sugere-se a inserção de disciplinas específicas sobre práticas inclusivas, bem como o estímulo à produção científica que contemple temas relacionados à acessibilidade e aos direitos educacionais. A articulação entre escola, universidade e família também se mostra essencial para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave

Inclusão; Equidade; Formação docente; Acessibilidade; Currículo.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/1996.
- BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. MEC, 2008.
- FREITAS, Sônia Maria da Silva de. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Brasília: MEC/SEESP, 2006.
- SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.
- SILVA, Éllen Matos. Inclusão e acessibilidade na UNEB: reflexões para a formação de professores de LI. UNEB, 2022.